
УДК 34

DOI 10.5281/zenodo.15697349

Линдт А.А.

Линдт Алина Алексеевна, адъюнкт, Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, Россия, 117437, Москва, ул. Академика Волгина 12, корп. 1. E-mail: alinalindt@list.ru.

Научный руководитель: Самodelкин Александр Сергеевич, доктор юридических наук, доцент, профессор, Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, Россия, 117437, Москва, ул. Академика Волгина 12, корп. 1. E-mail: alinalindt@list.ru.

К вопросу о профилактике наркопреступности среди несовершеннолетних

Аннотация. В статье рассматривается проблема профилактики наркопреступности среди несовершеннолетних в условиях цифровизации общества, совершенствования цифровых технологий, появления и развития новых форм и способов сбыта наркотических средств. Анализируются факторы и условия, способствующие вовлечению подростков в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств. Описаны и охарактеризованы типичные роли, которые исполняют несовершеннолетние в рассматриваемых преступлениях. Подчеркивается особая социальная опасность рассматриваемых способов совершения наркопреступлений с участием несовершеннолетних лиц, а как следствие, и необходимость особого внимания со стороны государства, органов внутренних дел, а в частности, подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Ключевые слова: незаконный оборот наркотических средств, несовершеннолетние, наркоторговля через интернет, цифровой наркорынок, вовлечение подростков в наркобизнес, новые способы сбыта наркотиков, профилактика наркомании подростков, оперативно-розыскная деятельность, профилактика в ОРД.

Lindt A.A.

Lindt Alina Alekseevna, Associate Professor, Kikot Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Russia, 117437, Moscow, Akademika Volgina str., 12, Building 1. E-mail: alinalindt@list.ru.

Scientific Supervisor: Samodelkin Alexander Sergeevich, Doctor of Law, Associate Professor, Professor, Kikot Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Russia, 117437, Moscow, Akademika Volgina str., 12, Building 1. E-mail: alinalindt@list.ru.

On the issue of drug crime prevention among minors

Abstract. The article examines the problem of drug crime prevention among minors in the context of digitalization of society, improvement of digital technologies, the emergence and development of new forms and methods of drug sales. The factors and conditions contributing to the involvement of adolescents in criminal activities related to drug trafficking are analyzed. The typical roles played by minors in the crimes under consideration are described and characterized. The special social danger of the considered methods of committing drug crimes involving minors is emphasized, and as a result, the need for special attention from the state, law enforcement agencies, and in particular, units engaged in operational investigative activities.

Key words: illicit drug trafficking, minors, drug trafficking via the Internet, digital drug market, involvement of adolescents in the drug business, new ways of selling drugs, prevention of drug addiction among adolescents, operational investigative activities, prevention in gangs.

В настоящее время наркопреступность является одной из главных и наиболее актуальных проблем, которая затрагивает многие аспекты общества, а ее решение зависит во многом от систематического применения комплексных мер, в том числе связанных с профилактикой, совершенствованием реабилитации и раскрытием преступлений в этой сфере. Об этом могут свидетельствовать следующие аспекты [9].

Во-первых, о серьезности проблемы, связанной с наркопреступностью, также неоднократно подчеркивалось руководством страны.

Так, Министром внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцевым на заседании Объединенной коллегии МВД России и Республики Таджикистан было подчеркнуто, что в 2024 году было зарегистрировано 145 тыс. наркопреступлений, что составило 10 % от общей доли преступлений в стране [14].

На расширенном заседании коллегии МВД Президентом Российской Федерации В.В. Путиным отмечалось, что противодействие незаконному обороту наркотиков должно быть столь же наступательным и последовательным, необходимо совершенствовать механизмы борьбы с продажей наркотических средств в цифровой сфере [15].

Во-вторых, на объективную необходимость борьбы с наркопреступностью указывается в документах стратегического планирования.

В целях дальнейшей реализации государственной политики Российской Федерации в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, направленной на охрану здоровья граждан, обеспечение государственной и общественной безопасности была утверждена Стратегия государственной антинаркоти-

ческой политики Российской Федерации на период до 2030 года [1].

В-третьих, анализ статистических данных свидетельствует о том, что в настоящее время нельзя однозначно сказать о том, что в Российской Федерации складывается устойчивая тенденция к снижению наркопреступлений [10].

Например, по итогам 2023 года число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличилось на 7,5 % и составило около 191 тыс. В первом квартале 2025 года число таких преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 32 % и составило порядка 60,7 тыс. [16].

Особую настороженность вызывает проблема наркопреступности среди несовершеннолетних, которая в последнее время достигла критического масштаба и требует адаптации подхода к ее профилактике [12].

На сегодняшний день каждый четвертый осужденный подросток отбывает наказание за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств [16].

О необходимости решения этой проблемы также свидетельствует признание 2018-2027 гг. Десятилетием детства, в рамках которого был разработан План основных мероприятий, в соответствии с которым одной из целей является обеспечение комплексной безопасности детей, соблюдение прав и законных интересов детей, а одним из мероприятий – совершенствование механизмов профилактики правонарушений, включая мероприятия по противодействию криминализации подростковой среды [13].

Стоит отметить, что подростки представляют собой особую группу в обществе, находящуюся под влиянием различных сред (семья, школа, спортивные секции), которые играют ключевую роль в их развитии и формировании личности,

вливая на их ценности, интересы и социальные навыки. Каждое из этих окружений вносит свой вклад в становление подростка как личности и помогает ему адаптироваться к жизни в обществе [5].

Указанное свидетельствует о том, что особую важность в борьбе с наркопреступностью приобретает межведомственное взаимодействие и привлечение гражданского общества.

Вопросы научного обеспечения различных аспектов профилактики наркопреступности среди несовершеннолетних на протяжении многих лет являются предметом исследований многих специалистов. Одним из авторов рассматривались отдельные детерминанты для несовершеннолетних, другими авторами осуществлялся криминологический анализ наркопреступности несовершеннолетних [6].

В то же время за рамками исследований остались вопросы, связанные с особенностями развития наркопреступности в нынешних реалиях, в том числе цифровизацией общества, совершенствования цифровых технологий, появления и развития новых форм и способов сбыта наркотических средств. Кроме того, в научной литературе отсутствуют положения, направленные на совершенствование взаимодействия субъектов профилактики. Определенное восполнение данного пробела предлагается в настоящем исследовании.

Целью указанного исследования является изучение специфических факторов риска в различных социально-культурных контекстах, учитывающих современные тенденции наркоситуации и особенности цифровой среды.

Прежде всего, стоит отметить, что период подросткового возраста характеризуется физиологическими, психологическими и социальными изменениями. [8] Несовершеннолетние более подвержены внешнему воздействию. К числу факторов, которые способствуют вовлечению в незаконный оборот наркотических средств в цифровом пространстве, можно отнести следующие [12]:

1. Психологический. Зачастую подростки в силу возраста не осознают всех последствий своих действий и недооценивают риски, связанные с участием в наркопреступности. Особую роль может сыграть желание быть принятыми в группе сверстников, а также влияние социальных сетей.

2. Социально-экономический. Отсутствие необходимого количества денежных средств, проблемы в семейных отношениях и наличие свободного времени – условия, способствующие взаимодействию с неблагополучной средой и потенциальными преступными элементами.

3. Технологический. Современная молодежь выросла в эпоху цифровых технологий, электронные устройства являются неотъемлемой частью их жизни, они лучше понимают правила пользования онлайн-сервисами, находят и фильтруют информацию в Интернете, что формирует у них уникальные навыки взаимодействия в цифровом пространстве [4].

Традиционный способ сбыта, предполагающий физическое присутствие продавца и покупателя, ограничивал участие в данном процессе несовершеннолетних, поскольку требовал определенного уровня доверия и знакомства между сторонами, что выступало неким барьером для несовершеннолетних.

На сегодняшний день использование мессенджеров и шифрования для скрытой коммуникации, виртуализация общения и снижения социального контроля в онлайн-среде создают «благоприятные» условия для легкого поиска нелегальной работы в сети Интернет, что привлекает внимание подростков к осуществлению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств [3].

С появлением цифровых технологий и онлайн-платформ процесс распространения наркотиков стал более доступным, несовершеннолетние могут беспрепятственно участвовать в деятельности специально-предназначенных платформ [11].

Анализ судебной практики свидетельствует, что на сегодняшний день для подростков не исключается возможность участвовать на всех этапах деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, в любой роли.

1. Курьеры-закладчики («кладмены»). Основная задача – получение наркотиков от поставщика и размещение их в заранее оговоренных местах. После создания закладки курьер передает покупателю координаты места закладки [5].

2. Онлайн-рекрутеры и распространители в социальных сетях, задача которых вовлечь через онлайн-платформы других людей в незаконный оборот наркотических средств [6].

3. «Дропы» для криптовалютных операций, которые за определенную плату предоставляют данные свои банковские карты, счета, электронные кошельки, паспортные и другие личные данные для использования в незаконных финансовых операциях [6].

В этой связи противодействие вовлечению несовершеннолетних в цифровой оборот наркотических средств является на сегодняшний день острой проблемой, требующей комплексного системного решения.

Ключевую роль в противодействии распространению наркотических средств, в том числе с участием несовершеннолетних выполняют подразделения органов внутренних дел, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность, посредством проведения оперативно-разыскных мероприятий (мониторинг цифрового пространства, разработка и применение специализированных технических средств и программного обеспечения, внедрение методов цифровой криминалистики). Не менее важной формой противодействия является профилактика, эффективное проведение которой позволяет снизить количество совершаемых преступлений.

Профилактические мероприятия представляют собой комплекс мер социального, правового, организационного,

информационного и иного характера, направленный на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений, пресечение преступлений, а также оказание воспитательного воздействия [7].

Эффективность профилактического воздействия во многом зависит от комплексной согласованной работы правоохранительных органов, органов опеки и попечительства, социальных служб, образовательных учреждений, медицинских организаций, общественных организаций в работе по профилактике и защите несовершеннолетних от наркопреступности, а также родителей [5].

В настоящее время единый порядок, благодаря которому осуществляется информирование правоохранительных органов о признаках, свидетельствующих о причастности несовершеннолетнего к незаконному обороту наркотических средств, отсутствует. К числу таких признаков можно отнести следующие:

1. Наличие приложений не персонализированных платежных средств, в том числе в «Telegram», а также фотографий, изображений местности, информация на которых не свойственна для несовершеннолетних.

2. Покупка дорогих вещей, не соответствующих доходу семьи.

3. Потеря интереса к прежним увлечениям и хобби, а также резкое изменение круга общения в пользу старших по возрасту учеников.

4. Наличие финансовых задолженностей.

Представленный набор маркеров не является исчерпывающим и представляет собой предпосылку к выработке единого подхода к отнесению несовершеннолетних к группе риска и информированию правоохранительных органов. Не исключается также возможность на основании аналитических сведений несовершеннолетних, осужденных за сбыт наркотических средств, составление личностного портрета лица.

Таким образом, выработка согласованного порядка взаимодействия всех субъектов профилактического воздействия, включающего своевременное информирование правоохранительных органов, является ключевым фактором в

снижении рисков вовлечения подростков в незаконный цифровой оборот наркотиков. Такой подход позволит эффективно защитить здоровье и будущее подрастающего поколения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Васюков В.Ф. Расследование дел о сбыте наркотиков с использованием мессенджеров и криптовалюты // Уголовный процесс. 2019. № 9(177). С. 44-49.
2. Волынкин Е.Н. О роли профилактической деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел в борьбе с преступностью несовершеннолетних, связанной с незаконным оборотом наркотиков // Научный компонент. 2022. № 1 (13). 8 с.
3. Егоров Д.Э. Профилактика преступности несовершеннолетних, преступность несовершеннолетних мигрантов // Актуальные вопросы квалификации и расследования преступлений с участием несовершеннолетних: Сборник материалов студенческого круглого стола, Санкт-Петербург, 30 ноября 2023 года. СПб.: Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2024. С. 32-38.
4. Колокольцев Д.А. Преступность несовершеннолетних: криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних / Д.А. Колокольцев, Н.Н. Гребнева // Междисциплинарный дискурс. Диалог поколений: Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции, Челябинск, 27 апреля 2024 года. Стерлитамак: ООО «Агентство международных исследований», 2024. С. 99-103
5. Кузина Л.С. Оперативно-розыскная профилактика органов внутренних дел в системе предупреждения вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков // Вестник Воронежского института МВД России. 2021. № 4. С. 209-214.
6. Лысенкова Т.В. Личность несовершеннолетнего, совершающего сбыт наркотических средств // Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и техники: сборник научных статей международной конференции: электронный ресурс, Барнаул, 13-16 ноября 2018 года. Барнаул: Алтайский государственный университет, 2018. С. 2715-2717.
7. Новикова Е.П. Современное состояние наркопреступности в России // Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, Воронеж, 26 мая 2016 года / Федеральная служба исполнения наказаний, ФКОУ ВПО «Воронежский институт ФСИН России». Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2016. С. 316-318.
8. Печенкина Т.М. Наркопреступность в современной России: современное состояние и тенденции развития / Т.М. Печенкина, Т.А. Фабрика // Молодой исследователь: вызовы и перспективы: Сборник статей по материалам ССCLVII международной научно-практической конференции, Москва, 13 мая 2024 года. М.: ООО «Интернаука», 2024. С. 161-164. – EDN PSCSYI.
9. Токманцев Д.В. К вопросу о квалификации онлайн-сбыта наркотиков // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики: материалы XXVI международной научно-практической конференции, Красноярск, 20–21 апреля 2023 года. Красноярск: Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. С. 178-179.
10. Чеховская Д.А. Наркопреступность несовершеннолетних: уголовно-правовой и криминологический аспект // Школа молодых учёных по проблемам гуманитарных наук: Сборник материалов областного профильного семинара, Елец, 03 июня 2021 года. Елец: Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, 2021. С. 117-120.
11. Шеметов А.К. Отдельные проблемы борьбы с наркопреступностью в среде несовершеннолетних / А.К. Шеметов, В.Ф. Васюков // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2022. № 4(49). С. 102-107.
12. Указ Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 го-

- да». URL: <https://base.garant.ru/74938781>.
13. Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/41954>.
 14. Владимир Колокольцев провел заседание Объединенной коллегии МВД России и МВД Таджикистана. URL: <https://мвд.рф/news/item/57414549>.
 15. Владимир Путин выступил на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел России. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/76408>.
 16. Состояние преступности в России за январь-март 2025 года. URL: <https://media.mvd.ru/files/application/11644406>.
 17. На основании данных последней переписи осужденных по инициативе ФСИН России. URL: <https://www.mk.ru/social/2024/12/18/vserossiyskaya-perepis-zaklyuchennykh-prinesla-neozhidannye-rezultaty.html>.
 18. Приговор Коломенского городского суда (Московская область) № 1-514/2023 1-514К/2023 от 30.08.2023. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/Tu8kKcgBRBbu>.
 19. В Саранске задержали подростков, которые рекламировали наркотики. URL: https://gazeta13.ru/33647_v_saranske_zaderzhali_podrostkov_kotorye_reklamirovali_narkotiki_tim_oha.
 20. Центробанк совместно с МВД России в целях противодействия легализации наркодоходов предложил внедрить уведомления для родителей по картам детей. URL: <https://www.m24.ru/news/bezopasnost/19022025/771757>.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Vasjukov V.F. Rassledovanie del o sbyte narkotikov s ispol'zovaniem messendzhe-rov i kriptovaljuty // Ugolovnyj process. 2019. № 9(177). S. 44-49.
2. Volynkin E.N. O roli profilakticheskoy dejatel'nosti operativnyh podrazdelenij organov vnutrennih del v bor'be s prestupnost'ju nesovershennoletnih, svyazannoj s nezakonnym оборотом narkotikov // Nauchnyj komponent. 2022. № 1 (13). 8 s.
3. Egorov D.Je. Profilaktika prestupnosti nesovershennoletnih, prestupnost' neso-vershennoletnih migrantov // Aktual'nye voprosy kvalifikacii i rassledovaniya prestuplenij s uchastiem nesovershennoletnih: Sbornik materialov studencheskogo kruglogo stola, Sankt-Peterburg, 30 nojabrja 2023 goda. SPb.: Sankt-Peterburgskaja akademija Sledstvennogo komiteta Rossijskoj Federacii, 2024. S. 32-38.
4. Kolokol'cev D.A. Prestupnost' nesovershennoletnih: kriminologicheskaja harakteristika prestupnosti nesovershennoletnih / D.A. Kolokol'cev, N.N. Grebneva // Mezhdisciplinarnyj diskurs. Dialog pokolenij: Sbornik statej po itogam Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Cheljabinsk, 27 aprelja 2024 goda. Sterlitamak: OOO «Agentstvo mezhdunarodnyh issledovanij», 2024. S. 99-103
5. Kuzina L.S. Operativno-rozysknaja profilaktika organov vnutrennih del v sisteme preduprezhdenija вовлечения nesovershennoletnih v nezakonnij оборот narkotikov // Vestnik Voronezhskogo instituta MVD Rossii. 2021. № 4. S. 209-214.
6. Lysenkova T.V. Lichnost' nesovershennoletnego, sovershajushhego sbyt narkoticheskikh sredstv // Lomonosovskie chtenija na Altae: fundamental'nye problemy nauki i teh-niki: sbornik nauchnyh statej mezhdunarodnoj konferencii: jelektronnyj resurs, Barnaul, 13-16 nojabrja 2018 goda. Barnaul: Altajskij gosudarstvennyj universitet, 2018. S. 2715-2717.
7. Novikova E.P. Sovremennoe sostojanie narkoprestupnosti v Rossii // Aktual'nye problemy dejatel'nosti podrazdelenij UIS: sbornik materialov Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Voronezh, 26 maja 2016 goda / Federal'naja sluzhba ispolnenija nakazanij, FKOU VPO «Voronezhskij institut FSIN Rossii». Voro-nezh: Izdatel'sko-poligraficheskij centr «Nauchnaja kniga», 2016. S. 316-318.
8. Pechenkina T.M. Narkoprestupnost' v sovremennoj Rossii: sovremennoe sostojanie i tendencii razvitiya / T.M. Pechenkina, T.A. Fabrika // Molodoj issledovatel': vyzo-vy i perspektivy: Sbornik statej po materialam CCCLVII mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Moskva, 13 maja 2024 goda. M.: OOO «Internauka», 2024. S. 161-164. – EDN PSCSYI.

9. Tokmancev D.V. K voprosu o kvalifikacii onlajn-sbyta narkotikov // Aktual'nye problemy bor'by s prestupnost'ju: voprosy teorii i praktiki: materialy XVVI mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Krasnojarsk, 20–21 aprelja 2023 goda. Krasnojarsk: Sibirskij juridicheskij institut Ministerstva vnutrennih del Rossijskoj Federacii, 2023. S. 178-179.
10. Chehovskaja D.A. Narkoprestupnost' nesovershennoletnih: ugovovno-pravovoj i kri-minologicheskij aspekt // Shkola molodyh uchjonyh po problemam gumanitarnyh nauk: Sbornik materialov oblastnogo profil'nogo seminara, Elec, 03 ijunja 2021 goda. Elec: Eleckij gosudarstvennyj universitet im. I.A. Bunina, 2021. S. 117-120.
11. Shemetov A.K. Otdel'nye problemy bor'by s narkoprestupnost'ju v srede nesover-shennoletnih / A.K. Shemetov, V.F. Vasjukov // Vestnik Sibirskogo juridicheskogo in-stituta MVD Rossii. 2022. № 4(49). S. 102-107.
12. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 23.11.2020 № 733 «Ob utverzhdenii Stra-tegii gosudarstvennoj antinarkoticheskoj politiki Rossijskoj Federacii na period do 2030 goda». URL: <https://base.garant.ru/74938781>.
13. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 29.05.2017 № 240 «Ob ob#javlenii v Ros-sijskoj Federacii Desjatiletija detstva». URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/41954>.
14. Vladimir Kolokol'cev provel zasedanie Ob#edinennoj kollegii MVD Rossii i MVD Tadzhi-kistana. URL: <https://mvd.rf/news/item/57414549>.
15. Vladimir Putin vystupil na ezhegodnom rasshirennom zasedanii kollegii Mini-sterstva vnutrennih del Rossii. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/76408>.
16. Sostojanie prestupnosti v Rossii za janvar'-mart 2025 goda. URL: <https://media.mvd.ru/files/application/11644406>.
17. Na osnovanii dannyh poslednej perepisi osuzhdennyh po iniciative FSIN Ros-sii. URL: <https://www.mk.ru/social/2024/12/18/vserossiyskaya-perepis-zaklyuchennykh-prinesla-neozhidannye-rezultaty.html>.
18. Prigovor Kolomenskogo gorodskogo suda (Moskovskaja oblast') № 1-514/2023 1-514K/2023 ot 30.08.2023. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/Tu8kKcgBRBbu>.
19. V Saranske zaderzhali podrostkov, kotorye reklamirovali narkotiki. URL: https://gazeta13.ru/33647_v_saranske_zaderzhali_podrostkov_kotorye_reklamirovali_narkotiki_tim_oha.
20. Centrobank sovместno s MVD Rossii v celjah protivodejstvija legalizacii narkodo-hodov predlozhil vnedrit' uvedomlenija dlja roditelej po kartam detej. URL: <https://www.m24.ru/news/bezopasnost/19022025/771757>.

Поступила в редакцию: 08.04.2025.

Принята в печать: 30.06.2025.